

**ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ВЕГЕТАЦИОННОГО ПЕРИОДА СОРТОВ
ХЛОПЧАТНИКА И ГРЯД НА ПРИМЕРЕ КАШКАДАРЬИНСКОЙ
ОБЛАСТИ**

**НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
АГРОТЕХНОЛОГИЙ СЕЛЕКЦИИ, ПОСЕВА И ВОЗДЕЛЫВАНИЯ**

ХЛОПКА , к х.ф.д., проф.,

Намазов Шодман Эргашевич, научный руководитель,

Сын Хушвактова Маруф Сунат,

**базовый докторант 1 ступени Южного научно-исследовательского
института сельского хозяйства**

Аннотация: Фазы развития хлопчатника сегодня, определение их последовательности, изучение фаз по их морфологическим характеристикам и расчет продолжительности межфазных периодов.

Ключевые слова: Хлопкоочистительная обработка; цветение, плод, физиологический, гребень, семя, стручок, волокно, стебель.

Снижение урожайности наблюдается в результате истощения элементов хлопчатника, выращиваемого на больших площадях нашей республики под воздействием негативных факторов [1].

В связи с этим актуальной является задача оценки устойчивости сортов хлопчатника к высокой температуре, последовательное изучение биохимических и физиологических процессов, происходящих в организме растения под ее воздействием, и определение особенностей толерантности [2].

В процессе индивидуального развития хлопчатник проходит пять основных фаз от посева семени до окончания вегетации: 1. прорастание, т. е. стадию семян; 2. выпуск киновари; 3. строгание; 4. цветение и

плодоношение; 5. созревание. В благоприятных условиях продолжительность фаз от посадки до прорастания семян составляет в среднем 5-7 дней, а в неблагоприятных - 10-15 дней и даже более, от прорастания семян до выпуска первого листа 8- 12 дней, от выпуска первого листа до начала цветения 25-30 дней, от обрезки до цветения 25-30 дней и наконец 50-60 дней от цветения до созревания. У средневолокнистых сортов хлопчатника, выращиваемых в нашей стране, от всходов до начала созревания урожая проходит в среднем 110-130 дней, однако этот показатель может варьироваться на 5-10 дней в зависимости от особенностей сорта и условий выращивания.

Между началом каждой фазы развития растения существуют небольшие фазы, начиная с фазы распускания листьев, во время которых растение готовится к переходу от одной фазы к другой. Например, на главном стебле, начиная с первой фазы распускания листьев, он образует последовательные листья до начала следующей основной фазы, т. е. культивирования. На главном стебле, в пазухе четвертого-седьмого листа, с образованием первой веточки урожая с гребешком на кончике, начинается фаза очесывания.

От начала фазы бутонизации до следующей основной фазы — начала цветения в хлопчатнике продолжается еще одна малая фаза, то есть на главном стебле появляются очередные бутоны. Это позволяет заводу перейти к следующему основному этапу. При благоприятных условиях роста и развития, когда хлопчатник дал около 9-11 коробочек, на первом членике первой коробочки раскрывается первый цветок, что знаменует начало фазы цветения. После фазы цветения хлопок проходит череду подфаз, пока не начинается фаза созревания. В этом случае, когда цветение продвигается вверх по растению и достигает 16-18 урожайных ветвей, на первом суставе первой урожайной ветки раскрывается первый бутон, что

является признаком того, что у растения наступила фаза созревания.

Таблица 1

Всходы, цветение, период цветения хлопчатника, хлопок.

№	Имя	Время посадки	Дата прорастания растения	Количество ростков	Период выпуска листьев	Дата разветвления	Бутоны растений	Дата цветения растения			Высота растения (см)
								5.07	7.07	11.07	
1	2269-70	18.04	25.04	80	30.04	14.06	30.06	2	5	10	87
2	2335-36	18.04	25.04	40	29.04	14.06	30.06		7	15	80
3	2458-69	18.04	25.04	112	30.04	15.06	30.06	1	6	8	89
4	2581-82	18.04	23.04	124	30.04	14.06	30.06	17		20	78
5	2749-52	18.04	26.04	115	01.05	14.06	30.06	13	17	25	99
6	2840-43	18.04	25.04	94	30.04	16.06	30.06	3	9	14	93
7	2887-88	18.04	23.04	105	30.04	14.06	29.06		5	10	80
8	3028-30	18.04	25.04	128	30/04	14.06	30.06		8	15	85
9	3124-	18.04	23.0	112	30.04	14.06	1.07	6	10	18	74

	25		4								
1 0	2522- 23	18.04	25.0 4	92	30.04	16.06	1.07	1	9	14	85
1 1	3764- 66	18.04	25.0 4	115	29.04	14.06	1.07	2	1	9	76
1 2	3926- 27	18.04	25.0 4	72	29.04	16.06	1.07	5	10	15	84
1 3	4068- 69	18.04	25.0 4	13	29.04	15.06	1.07	3	7	10	95
1 4	4148- 49	18.04	25.0 4	70	30.04	14.06	30.06		4	8	81
1 5	4227- 30	18.04	25.0 4	95	30.04	14.06	30.06	2	8	13	85
1 6	4432- 34	18.04	25.0 4	67	30.04	18.06	1.07	7	10	16	91
1 7	4501- 03	18.04	26.0 4	55	30.04	14.06	1.07	6	9	10	83
1 8	4637- 39	18.04	26.0 4	123	30.04	14.06	2.07		4	5	87
1 9	5054- 55	18.04	25.0 4	112	30.04	14.06	2.07	4	9	13	87
2 0	5262- 65	18.04	23.0 4	93	30.04	18.06	2.07	5	5	10	100
2 1	5315- 16	18.04	25.0 4	110	01.05	14.06	30.06	6	9	14	86
2	7576	18.04	25.0	120	01.05	14.06	30.06	4	9	11	80

2			4								
2	89-92	18.04	25.0	117	01.05	15.06	1.07		6	9	100
3			4								
2	93-96	18.04	25.0	96	01.05	14.06	30.06	1	6	8	90
4			4								
2	538-539	18.04	25.0	84	30.04	17.06	1.07		3	8	86
5			4								
2	627-628	18.04	23.0	78	30.04	17.06	1.07	2	7	12	90
6			4								
2	644-45	18.04	25.0	105	30.04	18.06	29.06	6	10	14	90
7			4								
2	880-882	18.04	25.0	67	29.04	18.06	29.06	8	12	15	98
8			4								
2	557-58	18.04	25.0	67	29.04	14.06	1.07	6	11	15	88
9			4								
3	Буха ра- 102	18.04		70	29.04	18.06	30.06	1	3	17	85
0			25.0 4								

По мере развития сельского хозяйства нашей республики создать сорта, дающие высокий выход спелого волокна, раннеспелые, устойчивые к кешью и вредителям, экстремальным условиям, и сравнить с модельными сортами, высаженными в основных районах данной конкретной области, и представить те что превосходит модель на Госплемстанции надо делать. С этой целью ежегодно на экспериментальной станции JDITI проводится сортоиспытание. В 2023 году в селекционном питомнике в 2-рядном тардибе 90x20-1 в 3-кратной повторности высажены образцы 30 рядов с высокими хозяйственными показателями.

При изучении продолжительности роста линий хлопчатника в питомнике селекционного сортоиспытания наблюдалась 100-процентная всхожесть семян в течение 2 суток по сравнению с линиями 2581-82, линиями 2887-88, линиями 3124-25, моделью Бухара - 102. сорт. проросли раньше. (табл.1)

При изучении длительности роста гребней хлопчатника в грядках селекционного сортоиспытания 2581-82 - гребень, 288 -88 - гребень, 3124-25 - гребень, 5262-65 - гребень 627 по 100% всхожести семян -628 - гряды проросли за 2 дня по сравнению с Бухарой - сорт 102.

При определении 50% сроков цветения по повторениям вариантов в питомнике выяснилось, что наши линии 2581-82, 2749-52, 644-45, 880-882, 557-58 были на 5 дней раньше первых.

Список литературы

1. Omonov N. Parvarishlashning g'o'za hosildorligiga ta'siri. // Ilmiy anjuman 1999 yil 3 sentyabr O'zPITI. - Toshkent, 2001., - b. 103.
2. Абдуллаев А.А., Ризаева С.М., Эрназарова З.А., Клят В.П., Курязов З.Б., Арсланов Д.М. Генофонд хлопчатника- основа для создания перспективных сортов // Совр. сост. сел. и сем-ва хл-ка, пробл. и пути их решения: Мат. межд. науч.-практ. конф. – Ташкент, 2007. – С. 23-25.
3. Абдуллаев А.А. Значение генофонда хлопчатника // Вестн. аграр. науки Уз-на. – Ташкент, 2003. – № 2 (12). – С. 52-56.
4. Zulayho Umarov., Yulduz Usmonova., G'o'zaning o'sishi, rivojlanishi va hosildorligiga yangi gerbisidlar. Agro Ilm 2023. 5-bet
5. Liu Q., Singh S.P., Green A.G. High-stearic and high-oleic cottonseed oils produced by hairpin RNA-mediated post-transcriptional gene silencing. Plant

Physiology. 2002. 129 №3. - P.1732-1743.

6. Махмудов Т.К., Садыхова Л.Д., Мамедов Ф.Х. Отдаленная гибридизация в сочетании с экспериментальной поли-плоидией и ее использование в селекции//Вестник с\х. наук. Баку.: 1982, №1. С. 22-26.

7. Махмудов Т.К., Садыхова Л.Д., Мамедов Ф.Х. Отдаленная гибридизация в сочетании с экспериментальной поли-плоидией и ее использование в селекции//Вестник с\х. наук. Баку.: 1982, №1. С. 22-26.